

BOSHLANG'ICH SINFLARDA YOZUV VA HUSNIXAT DARSLARI

Amirqulova Zebiniso Mustafakulovna

Termiz iqtisodiyot va servis unversiteti dotsenti PhD

Toshtemirova Sadoqat Shuhratovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471236>

1-sinfda yozuv darslarini tashkil etish. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti (DTS) va o'quv dasturining "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabiga ko'ra 1 – 4-sinflarda husnixat mashg'ulotlari o'tiladi. Dasturga ko'ra, 1-sinfda yozuvga o'rgatish uchun 70 soat ajratilgan, bu sinfda husnixatga o'rgatish savod o'rgatish bilan bir paytda amalga oshiriladi. Bunda o'quvchilar husnixatning gigiyenik talablariga rioya qilishlari, harflarni grafik jihatdan to'g'ri shakllantirishlari, ulashlari, ritm asosida yozishlari nazarda tutiladi. 1-sinfda xat-savod o'rgatish davrida bolalar yozuvga bevosita "Yozuv daftarlari"dagi materiallar asosida o'rgatiladi.

1-sinfda o'quv mashqlarini tashkil etish birmuncha murakkab bo'lib, u bir necha davrlarga bo'linadi va bir necha vazifalarni o'z ichiga oladi. Bolalar o'qituvchining so'zini tinglaydilar, ayrim matnlarni ko'chirib yozadilar, so'z va bo'g'inlarni tahlil qiladilar.

O'quvchilarda chiroyli, aniq va toza yozuvga qiziqish va muhabbat uyg'otish uchun, birinchi navbatda, o'qituvchining o'zi chiroyli yozishi lozim, bu sohada o'quvchilarning taqlidchanligini unutmash lozim.

"Boshlang'ich ta'lim" dasturida yozuvga o'rgatish o'qish darsi bilan yozuv darsini chambarchas bog'lashni maqsad qilib qo'yadi. O'quvchilar o'qish darsida

"Alifbe" kitobidagi tayyor bosma harflardan foydalansalar, yozuv darsida bu narsalar ko'rinmaydi. Har bir harf va uning unsurini o'quvchilarning o'zi namunaga qarab bajarishlari kerak. Harf va uning unsurlari orasidagi masofani to'g'ri saqlash hamda daftarga bir tekis yozish endigina yozishga o'rganayotgan o'quvchi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham bu sinfda yozuvga o'rgatish bir qator tushunchalarni bilishni talab etadi. Masalan, *baland-past, bir xil, keng-tor, uzoqyaqin, yuqoriga, pastga, o'ngga* va hokazo. O'qituvchi yozishga o'rgatishdan oldin o'quvchilar bilan yuqorida qayd etilgan tushunchalar ustida ish olib borishi lozim. Bu o'quvchilarga harflarning shaklini, uning xarakterini yaxshi tushunishlariga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yozish malakasi o'qishga qaraganda ancha murakkabdir. O'qishning birincha haftalaridagi tayyorgarlik mashqlari, asosan, og'zaki nutqni o'stirishga qaratiladi. Ammo butun bir soatlik dars davomida og'zaki nutq bilan shug'ullanish bolalarni zeriktirib qo'yishi mumkin. Bu davrda husnixatga oid tayyorgarlik mashqlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

1-sinf o'quvchilari bilan tayyorgarlik mashqlarini to'g'ri olib borish uchun quyidagi vazifalarni bajarishlari lozim:

1. Partada to'g'ri o'tirishga, ruchkani to'g'ri ushlashga, daftarning holatini to'g'ri tutishga o'rgatish.
2. O'quvchilarning husnixatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish.
3. Bolalarning taqqoslash va chamalash qobiliyatlarini o'stiruvchi mashqlarni bajartirish
4. Qo'l va barmoq muskullarining harakatini o'stirish.

Tayyorgarlik mashqlarini tashkil etish. Tayyorgarlik mashqlarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: o'quvchilarni daftar chiziqlari bilan tanishtirish va nuqtalarni ko'z bilan chamalashga o'rgatish.

1-vazifa: o'quvchilarni bir xil masofada nuqtalar qo'yishga o'rgatish.

2-vazifa: o'quvchilarga *"baravar masofa"*, *"yaqin"*, *"uzoq"* kabi tushunchalarni berish.

3-vazifa: o'quvchilarni daftarni qiya qilib qo'yishga o'rgatish. Bolalarga daftarni oldin tik, keyin qiya qilib qo'yish topshiriladi (daftarning pastki chap burchagi ko'krak o'rtasiga to'g'ri bo'lishi lozim).

4-vazifa: o'quvchilarning qalam ushlab chiqishlari tekshiriladi.

2-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: chiziqlarning qiya shaklda yozilishini ko'rsatish hamda chiziqlar orasidagi masofani to'g'ri topishga o'rgatish.

Vazifa: kichik harflar yoziladigan chiziqlar orasiga qiya tayoqchalarni yozdirib mashq qildirish.

3-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: o'quvchilarga *"baland"*, *"past"*, *"yuqori"* tushunchalarini anglatish.

Vazifa: har xil balandlikdagi qiya tayoqchalarni yozdirish.

4-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: har xil shakl va qiyaliklarga ega bo'lgan chiziq unsurlarini yozishga o'rgatish.

Vazifa: uzun tayoqcha unsurini bir necha bo'laklarga bo'lib, ular orasidagi masofani bir xilda saqlashga o'rgatish.

5-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: o'quvchilarga *"keng"*, *"tor"* tushunchasini anglatish, tagi ilmoqli kichik tayoqcha shaklidagi unurni yozishga o'rgatish.

1-vazifa: ilmoqli kichik tayoqcha shaklidagi unurni har xil qalamda bajarish.

2-vazifa: o'tkir burchak hosil qilib yozilgan unsur bilan ilmoqli kichik tayoqcha unsurlarini qiyos qilib ko'rsatish.

6-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: ovalsimon shakl (cho'zinchoq doira)ni yozishga o'rgatish.

Vazifa: oval shakli (cho'zinchoq doira) bilan tanishtirish hamda uni aylana bilan qiyos qilib ko'rsatish.

7-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: kichik harf unsurlarining qo'shib yozilishini hamda ularning orasidagi masofani to'g'ri saqlashga o'rgatish.

Vazifa: tagi ilmoqli kichik tayoqcha unsurini mashq qildirish hamda ularni birbiriga qo'shib yozishga o'rgatish.

8-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: "uzoqroq", "kaltaroq" tushunchasini anglatish. Vazifa: ikki xil uzunlikdagi tayoqcha unsurlarini yozib ko'rsatish.

9-guruh mashqlari.

Darsning maqsadi: harf unsurlarini bir qatorga to'g'ri joylashtirishga o'rgatish.

1-vazifa: o'quvchilarga bir qator oavlsimon shaklni chizib mashq qildirish.

2-vazifa: o'quvchilarga rangli qalam bilan oval shakli ichiga har xil masofada tayoqchalar chizib chiqishni topshirish.

O'quvchilar "Alifbe"ga tayyorgarlik davrida ayrim mashqlarni bajargan bo'lishlariga qaramay, o'qituvchi navbatdagi darsni e'lon qilish bilan birga, yozuv qurollarini qayta tekshirib chiqishi hamda quyidagi vazifalarni bajarishni maqsad qilib qo'yishi lozim:

1. Barmoq va qo'l muskullarining harakatini o'stiruvchi gimnastika mashqlarini o'tkazish.
2. Duskada mashqni yozib ko'rsatish va asosiy diqqatini qayerga jalb etishni tushuntirish.
3. "Yozuv daftari" dan foydalanish va yozishni qayerdan boshlashni tushuntirish.
4. Partada to'g'ri o'tirish, ruchkani to'g'ri ushlash, daftarni to'g'ri qo'yish qoidalarini eslatib turish.
5. Har bir qatorga nechta harf yozishni tushuntirish, o'quvchilarning yozuvini muntazam kuzatib borish.
6. Ishning birinchi qismi tugagandan so'ng (o'qituvchining topshirig'iga qarab), o'quvchilarning yozuvini doskadagi namuna bilan solishtirib, yo'l qo'yilgan xatolarni topishga o'rgatish.
7. Topshiriqni qayta tushuntirish bilan o'quvchilar yo'l qo'ygan kamchiliklarni yo'qotish.
8. Jismoniy mashq daqiqalarini o'tkazish.
9. Ko'z bilan daftar orasidagi masofani to'g'ri saqlashga o'rgatish.
10. Har bir mashqni bajarishda, uni tahlil qilish zarur bo'lsa, qo'shimcha ko'rsatmalar berish.

Alifbegacha bo'lgan davrdan boshlab harf va uning unsurlarini bir xil balandlikda, qiyalikda va qalinlikda yozishga, o'quvchilarni asta-sekin yozuv daftarlaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatiladi. O'qituvchining ko'rsatmasiga binoan, o'quvchi daftardan zarur mashqni topishi va bajarishi lozim.

Alifbe davrida o'quvchilar nutq tovushlari bilan amaliy tanishadilar, so'z tuzishga, so'z va gaplarni yozishga hamda harflar ishtirokida so'z va gaplarni o'qishga hamda yozishga o'rganadilar. Bu davrda o'quvchilarga harf va uning unsurlari "Alifbe" kitobida ko'rsatilgan tartibda o'rgatiladi. Shuning uchun ham "Yozuv daftari" dagi mashqlarning joylanishi "Alifbe" kitobi asosida berilgan. Bu mashqlar harf, so'z va gaplardan iborat. O'qituvchi so'zlarni yozdirishga boshlashdan oldin bu harflarning boshqa harflar bilan qo'shilishini ham tushuntirib berishi lozim. Masalan, **ma, na, da** kabi bo'g'inlarni yozishdan oldin kichik **m, n, d** harflarini kichik **a** harfi bilan qo'l harakatini uzmasdan bog'lab yozish tushuntiriladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi", 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
4. G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi"